

DIFFERENSIAL HISOBNING IQTISODDA QO'LLANILISHINI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI

Majidova Dilnoza Baxromovna

Fizika-matematika fakulteti matematik analiz kafedrasida o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6584120>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 10-may 2022

Ma'qullandi: 15- may 2022

Chop etildi: 23- may 2022

KALIT SO'ZLAR

Oliy ta'lim tizimida fanlararo bog'lanish, hosilaning iqtisodiy ma'nosi, funksiyaning egiluvchanligi.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada, Oliy ta'lim tizimida o'quv fanlararo bog'lanish va bilimlarni muvofiqlashtirish tamoyili asosida o'quv fanlarining o'zaro bog'liqligi va fanlararo bog'lanishlarni ta'minlashga xizmat qiladi. O'qituvchilarning metodikmatematik tayyorgarligi haqida so'z borganda biz uni ilmiy pedagogik va matematik tayyorgarlik bilan uzviy bog'lanishda tayyorgarligini tushunishimiz kerak. Bu esa ba'zan bir darsning o'zida bir nechta fanlarga murojaat qilamiz. Darslarning qay darajada tashkillanishi bu o'qituvchining ijodkorlik qobiliyatiga ham bog'liqdir

KIRISH

Mamlakatimizda yuz berayotgan ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar, Oliy ta'lim tizimida bo'layotgan o'zgarishlar ta'lim to'g'risidagi qonunlarda hamda «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»da ko'rsatib o'tilgandek har bir pedagogik kadr oldiga muhim vazifa qo'yimoqda. Bu vazifalar oliy ta'lim uchun xos bo'g'inlarni ajratish imkonini beradiki, bu bo'g'inlar xilma-xil o'quv fanlari dasturida, o'quv rejalarida darsliklarda ta'limning joriy etilishi hamda metodik tizimda biror tarmoqni hosil qilish mumkin. Davlat ta'lim standartlari o'quv fani bo'yicha o'quv metodik rejalarini yaratish uchun keng imkoniyatlar ochib beradi. Shuningdek o'quv fanlararo bog'lanish va bilimlarni muvofiqlashtirish tamoyili asosida o'quv fanlarining o'zaro bog'liqligi va fanlararo bog'lanishlarni ta'minlashga xizmat qiladi. O'qituvchilarning metodikmatematik tayyorgarligi haqida so'z

borganda uni ilmiy pedagogik va matematik tayyorgarlik bilan uzviy bog'lanishda tayyorgarligini tushunish kerak.

Fanlararo aloqani tashkil etishda matematika o'qitish metodikasi oldiga bir necha vazifalarni qo'yadi:

1. Ta'lim tarbiyaviy va amaliy vazifalarni amalga oshirish;
2. Nazariy bilimlar tizimini o'rganish jarayonini yoritib berish;
3. O'quvchilarning dunyoqarashini shakllantirish yo'llarini o'rgatish;
4. Ta'limni insonparvarlashtirish;
5. Matematikani o'qitish jarayonida insonni mehnatni sevishtga, o'zining qadrqimmati, bir-biriga hurmati kabi vazifalarni tarbiyalashni ko'rsatib berishi;
6. O'qitish metodikasi keyingi bosqichlarning mazmuni bilan bog'lab o'qitishdan iborat.

O'z o'rnida matematika o'rganiladigan barcha fanlar bilan uzviy bog'liqdir.

Matematika fanini o'rgatish jarayonida didaktik o'yinlardan foydalaniladi. Bunda esa ba'zan bir darsning o'zida bir nechta fanlarga murojaat qilamiz. Darslarning qay darajada tashkillanishi bu o'qituvchining ijodkorlik qobiliyatiga va dars jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan [1-30] foydalanish imkoniyatlariga ham bog'liqdir.

Matematika fanining boshqa fanlar bilan uzviy aloqasi quyidagi ikki yo'l bilan amalga oshiriladi:

1) Matematika tizimining butunligini buzmaganda holda o'qishni fanlarning dasturlarini moslashtirish.

2) Boshqa fanlarda matematika qonunlarini, formulalarini teoremlarni o'rganish bilan bog'liq bo'lgan materiallardan matematika kursida foydalanish.

Hozirgi vaqtda matematika dasturini boshqa fanlar bilan moslashtirish masalasi ancha muvaffaqiyatli hal qilingan. Lekin matematika darslarida boshqa fanlardan foydalanish masalasini dasturda aniq ko'rsatish qiyin, buni o'qituvchining o'zi amalga oshiradi, ya'ni o'quv materialini rejalashtirishda va darsga tayyorlanish vaqtida e'tiborga olishi kerak.

Qo'shni fanlarga doir materiallardan matematika darslarida foydalanish fanlararo uzviy aloqadorlikni yanada mustahkamlaydi.

HOSILANING IQTISODIY MA'NOSI HAQIDA
Hosilaning iqtisodiy ma'nosini quyidagi misolda qaraymiz. Biror xil mahsulot ishlab chiqarilganda ishlab chiqarish xarajatlari ishlab chiqarilgan mahsulotning miqdoriga bog'liq. Mahsulot miqdorini x bilan, ishlab chiqarish xarajatlarini y bilan belgilasak $y = f(x)$ funksional bog'lanish kelib chiqadi. Mahsulot ishlab chiqarishni

x ga ko'paytirilsa $x \cdot y$ mahsulotga mos keluvchi xarajat $f(x \cdot y)$ bo'ladi. Demak, mahsulot miqdorining x orttirilmasiga, mahsulot ishlab chiqarish xarajatining orttirilmasi $= f(x \cdot y) - f(x)$ mos keladi.

1-Ta'rif. y nisbatga mahsulot ishlab chiqarish xarajatining o'rtacha orttirilmasi $ly = y = f(x)$ deyiladi.

1-misol. Mahsulot ishlab chiqarish xarajati va mahsulot hajmi x orasida

$y = 100x - \frac{x^2}{30}$ bog'lanish bo'lsin. Ishlab chiqarish hajmi, 5 birlik va 10 birlik bo'lganda limitik xarajatni toping.

Yechish. Masala shartiga asosan, $x=5$, $x=10$. Funksional bog'lanish hosilasi $y = 100 - \frac{1}{30}x^2$
 $f'(5) = 100 - \frac{1}{15} \cdot 5^2 = 97.5$, $f'(10) = 90 - \frac{1}{15} \cdot 10^2 = 90 - \frac{100}{15} = 90 - 6.67 = 83.33$ bo'lib, $f'(10)$ bo'ladi.

Bularning iqtisodiy ma'nosi, mahsulot ishlab chiqarish hajmi 5 birlik bo'lganda, mahsulot ishlab chiqarish xarajati kelgusi mahsulotni ishlab chiqarishga o'tishda 97,5 ni tashkil etadi; ishlab chiqarish hajmi 10 birlik bo'lganda, esa u 90 ni tashkil etadi.

AYRIM IQTISODIY TUSHUNCHALARNING TA'RIFLARI

2-Ta'rif. Tovar va xizmatlarning ma'lum turiga, iste'molchining ma'lum vaqtda, narxlarning mavjud darajasida, sotib olishga qodir bo'lgan ehtiyoji talab deyiladi. Talab miqdorining o'zgarishiga bir qancha omillar ta'sir qiladi. Ularning ichida eng ko'p ta'sir qiladigan omil narx omilidir.

2-misol. Biror mahsulotga talab va mahsulot narxi orasida bog'lanish $p = 20 - 3x$ formula bilan ifodalansin, bunda x mahsulotga talab, p mahsulotning narxi.

Mahsulotni sotishdan olingan savdo puli $U = xp$ ekan $U = x(20 - 3x) = 20x - 3x^2$ bo'ladi. Bundan hosila $U' = 20 - 6x$ bo'ladi. $x = 2$ bo'lsa, $U'(2) = 8$. Buning ma'nosi, talab 2

dan 3 birlikka ortsa, savdo puli 8 birlikka oshishini bildiradi.

Funksiyaning egiluvchanligi (elastikligi). Hosila yordamida erkli o'zgaruvchi (argument) orttirmasiga mos erksiz o'zgaruvchi (funksiya) orttirmasini hisoblash mumkin. Ko'p iqtisodiy masalalarni hal etishda nisbiy orttirma, ya'ni argumentning o'sish foiziga mos, funksiyaning o'sish foizini hisoblashga to'g'ri keladi. Bu funksiyaning egiluvchanligi yoki nisbiy hosila tushunchasiga olib keladi.

$\Delta x \Delta y$,

3-ta'rif. x y nisbatlarga, mos ravishda, argument va funksiya nisbiy orttirmalari deyiladi. Funksiya nisbiy orttirmasining argument nisbiy orttirmasiga

$\Delta y \Delta x$:

nisbati y x ni qaraymiz. Bu nisbatni quyidagicha yozamiz:

$$\Delta y \Delta x \Delta y x: = \Delta y x \Delta x y \quad (1) y = f(x)$$

(x) funksiyaning hosilasi mavjud bo'lsa,

$$\lim \Delta y : \Delta x = \lim x \Delta y = \lim \Delta y \Delta x = xdy \quad (2)$$

$\Delta x \rightarrow 0 y$ x $\Delta x \rightarrow 0 y \Delta x \Delta x \rightarrow 0 \Delta x y$ ydx kelib chiqadi.

4-ta'rif. (2) munosabatga $y = f(x)$ funksiyaning x ga nisbatan egiluvchanligi deyiladi, va $E_x(y)$ bilan belgilanadi. Ta'rifga asosan:

$$x \quad dy \quad Ex(y) = \Delta$$

y dx bo'ladi. x ga nisbatan egiluvchanlik argumentning orttirmasi 1% ga oshganda unga mos funksiya orttirmasining foizlarda hisoblangan o'sishi (yoki kamayishi)ni taqriban ifodalaydi.

Funksiya egiluvchanligini topishga bir necha misollar qaraymiz. 3-misol. $y = 3x - 6$ funksiya egiluvchanligini hisoblang. Yechish Egiluvchanlik ta'rifiga asosan:

$$x \quad dy \quad x \quad 3x \quad x \quad Ex(y) = \Delta = \Delta 3 = = .y$$

$dx \quad 3x - 6 \quad 3x - 6 \quad x - 2$
Masalan, $x = 10$ bo'lsa, funksiya egiluvchanligi

$$10 \\ = \\ 10 - 2 \\ 5$$

bo'ladi, ya'ni x 1% oshganda, y 4% ga oshadi.

4-misol. $y = 1 + 6x^2 - 4x^3$ funksiya egiluvchanligini hisoblang.

Yechish. Ta'rifga asosan:

$$E \quad x \quad 2) = 12x^2 - 12x^3 \\ x(y) = 1 + 6x^2 - 4x^3 \quad (12x^2 - 12x^3 - \\ - \\ (12 - 12) = 0.$$

Masalan, $x = 1$ bo'lganda, 7 Bu argument 1% ga ya'ni 1 dan 1,01 ga oshganda, funksiya qiymati taqriban o'zgarmaydi.

Endi funksiya egiluvchanligini hisoblashda qo'llaniladigan ayrim qoidalarni eslatamiz.

1-Teorema. Ikkita funksiya ko'patmasining egiluvchanligi shu funksiyalar egiluvchanliklari yig'indisiga teng.

Isbot. Ikkita funksiya ko'paytmasining hosilasi formulasiga asosan. $x \quad x$

$$E u (vx) = (u \cdot v) = (u v + uv) = uv \\ uv \\ x \quad x \\ = u' + v' = E(ux) + E(vx), \text{ ya'ni } E u v \\ = E(ux) + E(vx). \quad (3)$$

Bu teoremaning isbotidir.

Zamonaviy o'qituvchining muammolardan biri - muammolarni aniqlash va aniq misollar bilan fanlararo aloqalarni talabalarga tushuntirish. Bu sifat ta'lim tizimini barpo etishning juda muhim shartidir. Chunki ilm murakkabligi amaliy

muammolarni hal qilish uchun qo'llash
samaradorligi bilan bevosita bog'liq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1 Расулов Т.Х., Расулов Х.Р. Ўзгариши чегараланган функциялар бўлимини ўқитишга доир методик тавсиялар // Scientific progress. (2021) 2:1, 559-567 б.
- 2 Умарова У.У. Роль современных интерактивных методов в изучении темы «Множества и операции над ними» // Вестник науки и образования. 94:16 (2020), часть 2, с. 21-24.
- 3 Umarova U.U., Sharipova M.Sh. "Bul funksiyalari" bobini o'qitishda "6x6x6" va "charxpalak" metodi // Scientific progress. (2021) 2:1, 786-793 б.
- 4 Шарипова Р.Т., Умарова У.У., Шарипова М.Ш. Использование методов «мозговой штурм» и «case study» при изучении темы «условная вероятность, независимость событий» // Scientific progress. (2021) 2:1, с. 982-988.
- 5 Хайитова Х.Г. Использование эвристического метода при объяснении темы «Непрерывные линейные операторы» по предмету «Функциональный анализ» // Вестник науки и образования. 94:16 (2020), часть 2, с. 25-28.
- 6 Курбонов Г.Г. Информационные технологии в преподавании аналитической геометрии // Проблемы педагогики № 53:2 (2021), с. 20-23.
- 7 Курбонов Г.Г. Интерактивные методы обучения аналитической
- 8 геометрии: метод case study // Наука, техника и образование, 72:8 (2020), с. 4447.
- 9 Курбонов Г.Г. Преимущества компьютерный образовательный технологий в обучении теме скалярного произведения векторов // Вестник науки и образования. 94:16 (2020), часть 2, с. 26-33.
- 10 Бахронов Б.И. Функциянинг узлуксизлиги ва текис узлуксизлиги мавзусини ўқитишга доир баъзи методик тавсиялар // Scientific progress. (2021) 2:1, 1355-1363 б.
- 11 Бобоева М.Н. "Номанфий бутун сонлар тўплами" мавзусини ўқитишда айрим интерфаол методлардан фойдаланиш // Scientific progress. (2021) 2:1, 53-
- 12 60 б.